

Vol. II
No. 7
Septiembre - Diciembre
2024

Sayra Eugenia Campos Ramírez

Universidad de Panamá. Doctoranda, programa de Doctorado
en Educación. Panamá

sayra.camposr@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-4490-5407>

Cómo citar este texto:

Campos Ramírez, S. E. (2024). Habilidades socioemocionales: solución para el mejoramiento de la Calidad Educativa. Revista Holón. Vol. II, No. 7. Septiembre - Diciembre. 2024. Pp. 84-95. Universidad José Martí de Latinoamérica. URL disponible en: <https://revistas.up.ac.pa/index.php/holon>

Recibido: 18 de septiembre de 2024

Aceptado: 10 de octubre de 2024

Publicado: Septiembre - Diciembre 2024

Indexada y catalogado por:

HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES: SOLUCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Sayra Eugenia Campos Ramírez.

Doctoranda, programa de Doctorado en Educación. Universidad de Panamá.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-4490-5407>

sayra.camposr@gmail.com

RESUMEN

Cuando se habla de calidad educativa se visualiza como un gran ideal frente a la sociedad, aunque cada vez es más amplia la expectativa, los resultados no le hacen justicia. Los esfuerzos en su búsqueda se hacen a diario, pero, las diversas situaciones de complejidad que vivencian las instituciones educativas, hacen que coincidan con desasosiego en las emociones de los estudiantes; situación que desborda preocupación en el sistema. Entonces, en aras de comprender mejor y procurar una solución, el punto de partida lo marcan interrogantes como: ¿Qué está afectando el compromiso y responsabilidad de los estudiantes frente al estudio? ¿Por qué ha aumentado la desidia en su proceso de formación académica? ¿Qué incidencia tienen las habilidades socioemocionales en el proceso educativo? El presente trabajo centra sus objetivos en lograr el mejoramiento en la convivencia escolar y el rendimiento académico, a partir de las habilidades socioemocionales, las cuales se hayan inmersas en el proceso de formación de los seres humanos, y por las edades de los estudiantes que ocupa esta investigación, procuran verdaderos y fuertes lazos entre sí mismos, sus pares y familias; optimizando la autoestima y valores humanos y con positiva incidencia en el desempeño como estudiantes íntegros. Para lograrlo se apoya en la investigación cualitativa que permite desde la entrevista cualitativa individual y a grupos focales destacar la sensibilidad de los involucrados ante la temática y la aceptabilidad para trabajar en sus emociones, sensaciones y sentimientos logrando una positiva mejora en el comportamiento de los educandos.

Palabras clave: relaciones interpersonales, competencias sociales, ambiente educacional, rendimiento académico, fracaso escolar.

SOCIO-EMOTIONAL SKILLS: SOLUTION FOR IMPROVING THE EDUCATIONAL QUALITY

Abstract

When the concept of educational quality is discussed, it is often perceived as an unattainable ideal by society. Despite growing expectations, the actual outcomes do not always align with these expectations. Efforts to achieve this ideal are made on a daily basis, yet the complex situations faced by educational institutions often result in emotional distress among students, which in turn has a negative impact on the entire educational system. In order to gain a deeper understanding of the issue and to identify potential solutions, it is necessary to consider the following questions: What factors are affecting students' commitment and responsibility towards their studies? Why has there been an increase in apathy towards academic development? What role do socio-emotional skills play in the educational process? The present study aims to improve school climate and academic

Performance by enhancing students' socioemotional skills, which are innate and develop throughout life. These skills enable students to form strong relationships with themselves, their peers, and their families, fostering positive self-esteem and values. This, in turn, positively impacts their academic performance as well-rounded students. In order to achieve this, the research employs qualitative research methods, including individual and group interviews, which allow the researchers to gain insight into the participants' sensitivity to the topic and their willingness to engage with their emotions, sensations, and feelings. This approach has been shown to positively impact the behavior of the students involved.

Keywords: interpersonal relations, social competences, school coexistence, academic performance, school failure.

HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS: SOLUÇÃO PARA MELHORAR A QUALIDADE EDUCACIONAL

Resumo

Quando se fala em qualidade educacional, ela é vista como um grande ideal para a sociedade, embora a expectativa seja cada vez mais ampla, os resultados não lhe fazem justiça. Esforços na sua busca são feitos diariamente, mas as diversas situações de complexidade que as instituições de ensino vivenciam fazem com que coincidam com a inquietação nas emoções dos alunos; situação que transborda de preocupação no sistema. Assim, para melhor compreender e buscar uma solução, o ponto de partida é dado por questões como: O que está afetando o comprometimento e a responsabilidade dos alunos com os estudos? Por que a preguiça aumentou no seu processo de formação acadêmica? Qual o impacto das competências socioemocionais no processo educativo? O presente trabalho concentra seus objetivos em alcançar a melhoria na convivência escolar e no desempenho acadêmico, a partir de competências socioemocionais, que foram imersas no processo de formação do ser humano, e pelas idades dos alunos que ocupa nesta pesquisa. buscar laços verdadeiros e fortes entre si, seus pares e familiares; otimizando a autoestima e os valores humanos e com impacto positivo no desempenho de alunos completos. Para isso, apoia-se em pesquisas qualitativas que permitem entrevistas qualitativas individuais e grupos focais para destacar a sensibilidade dos envolvidos ao tema e a aceitabilidade para trabalhar suas emoções, sensações e sentimentos, conseguindo uma melhoria positiva no comportamento dos estudantes.

Palavras-chave: relações interpessoais, habilidades sociais, ambiente educacional, desempenho acadêmico, fracasso escolar.

COMPÉTENCES SOCIO-ÉMOTIONNELLES : SOLUTION POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ ÉDUCATIVE

Résumé

Lorsqu'on parle de qualité de l'éducation, elle est considérée comme un grand idéal pour la société, même si les attentes sont de plus en plus larges, les résultats ne lui rendent pas justice. Des efforts dans leur recherche

sont déployés quotidiennement, mais les différentes situations de complexité que connaissent les établissements d'enseignement les font coïncider avec une agitation dans les émotions des étudiants ; situation qui déborde d'inquiétude dans le système. Ainsi, afin de mieux comprendre et chercher une solution, le point de départ est posé par des questions telles que : Qu'est-ce qui affecte l'engagement et la responsabilité des étudiants envers les études ? Pourquoi la paresse a-t-elle augmenté dans votre processus de formation académique ? Quel impact les compétences socio-émotionnelles ont-elles dans le processus éducatif ? Le présent travail concentre ses objectifs sur l'amélioration de la coexistence scolaire et des performances académiques, basées sur les compétences socio-émotionnelles, qui ont été immergées dans le processus de formation des êtres humains, et selon l'âge des élèves qu'elles occupent. Rechercher des liens véritables et solides entre eux-mêmes, leurs pairs et leur famille ; optimisant l'estime de soi et les valeurs humaines et avec un impact positif sur les performances en tant qu'étudiants épanouis. Pour y parvenir, il s'appuie sur une recherche qualitative qui permet des entretiens qualitatifs individuels et des groupes de discussion pour mettre en évidence la sensibilité des personnes impliquées dans le sujet et l'acceptabilité de travailler sur leurs émotions, sensations et sentiments, obtenant ainsi une amélioration positive du comportement des étudiants.

Mots clés : relations interpersonnelles, compétences sociales, environnement éducatif, performance scolaire, échec scolaire.

INTRODUCCIÓN

La calidad educativa se ha convertido en un ideal ampliamente anhelado en nuestra sociedad contemporánea, haciendo parte del debate sobre el futuro de la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos constantes por alcanzar este objetivo, los resultados a menudo no reflejan las expectativas depositadas en el sistema educativo, ya que los desafíos cada vez son más complejos y se hace más evidente que el enfoque tradicional donde sólo se concentraba en la acumulación de conocimientos ya no es propia de estos tiempos y no es suficiente. En la escuela pública, hay una preocupación que aumenta considerablemente frente a la apatía y deserción escolar entre los estudiantes. Los mismos que son autores y responsables directos de su aprendizaje, por lo que se les hace la invitación a asumir el papel activo y comprometido que se requiere en su formación académica.

La situación se acrecienta cuando antes que trabajar en la evaluación y mejora de los resultados, se limita a rotular a quien falla; señalando en gran medida a los docentes como responsables del bajo nivel de la educación, desconociendo el trabajo y compromiso de muchos de ellos en su diario quehacer. El escenario no debe quedarse o centrarse en culpar, señalar o lanzar de un lado para el otro la responsabilidad, por el contrario debe ser la oportunidad para rescatar y valorar el compromiso colectivo que implica, y como tal, se debe construir y fortalecer el aprendizaje utilizando diversas estrategias en los diferentes entornos activos, así desde el hogar; aprendiendo del contexto, como desde el aula; aplicando diferentes recursos (ritmos y estilos de aprendizaje) buscando mejorar el recurso humano y la motivación.

Sin embargo, la realidad que cobija al sistema y de forma sustancial, se aleja del marco referencial estimado, haciendo que la educación en vez de escalar, descienda en resultados y ponga en riesgo las metas educativas

establecidas. En este contexto las habilidades socioemocionales emergen como un componente esencial para el desarrollo integral de los estudiantes ya que no solo fomentan un ambiente de aprendizaje positivo, sino que también preparan a los niños, niñas y adolescentes para enfrentar las exigencias del mundo contemporáneo.

Parafraseando a Gento Palacios (1996), es esencial que los clientes estén satisfechos, que todos los miembros de la empresa trabajen hacia el mismo propósito, siempre en pro de mejorar la calidad, los métodos de trabajo y la satisfacción laboral. Concluyendo que, si todos trabajamos por el mismo propósito mejorará la calidad educativa. Agregaría a este aporte que no se trata sólo de tener el mismo propósito, sino que todos deben estar en la misma dirección y sentido frente a éste para poder lograr resultados positivos y constructivos. Por tanto, se mantiene la confianza en la relación activa y positiva que genera la tríada pedagógica: docentes, padres de familia y estudiantes. Es importante resaltar que la participación y asertividad de éstos en el proceso educativo aportan significativamente en los resultados anhelados marcados desde una educación de calidad.

Este artículo explora cómo la integración de las habilidades socioemocionales (HSE) en el currículo educativo puede ser una solución efectiva para mejorar la calidad educativa, abordando tanto el rendimiento académico como la convivencia escolar. Desde el análisis de diversas investigaciones y prácticas educativas, se argumenta que el fortalecimiento de estas habilidades no solo beneficia a los estudiantes en su trayectoria académica, sino que también contribuye a la formación de ciudadanos más empáticos y resilientes, capaces de colaborar y resolver conflictos en un entorno social diverso.

DESARROLLO DEL TEMA

La educación ha evolucionado constantemente y al ritmo del tiempo, inició centrada en la adquisición de conocimientos, pero poco a poco ha ido adaptándose a factores políticos, sociales, económicos y ambientales. Históricamente, la educación centrada en el conocimiento ha demostrado que se requiere más que el deseo de aprender para poder conseguir resultados positivos; las HSE han cobrado fuerza y la motivación personal ha dejado de ser un valor cuantificable. Según Porlán (2020), “el proceso de aprender es individual y social y está impregnado de emociones” lo que subraya la necesidad de integrar las HSE en el currículo educativo para enfrentar los desafíos de la globalización y la cuarta revolución industrial. Varios países han empezado a incorporar la educación emocional para mejorar el rendimiento académico y la convivencia escolar, este cambio de cosmovisión ha llevado a reevaluar métodos y finalidades educativas.

La pandemia de COVID-19 reveló la necesidad de considerar el bienestar emocional de las personas, en especial de los estudiantes quienes se vieron afectados significativamente desde su rendimiento académico y convivencia, principalmente en áreas vulnerables (Banco Mundial y UNICEF, 2022). En estos dos años de pandemia, las afectaciones no sólo fueron físicas también psicológicas, sociales y emocionales, el aumento no se hizo esperar frente al confinamiento, y fue su contundencia lo que llevó a aseverar la importancia de las emociones, el manejo de las sensaciones y sentimientos, el cierre temporal de las escuelas (física) en todo el mundo, sobre todo en América Latina y el Caribe (Banco Mundial y UNICEF, 2022) fue el detonante de esta situación, pese a la resiliencia de muchos docentes para asumir nuevos retos ante la realidad emergente y donde la participación de

los padres se hizo más evidente y necesaria.

Se confió en los lazos filiales en casa, pero el estudiar sin compartir de forma física con los pares y docentes generó un sin sabor generalizado y latente hasta el retorno a la planta física, donde la alegría y euforia por jugar, compartir y conversar fue increíble, pero también preocupante; el miedo y temor por posibles contagios era rememorar una realidad dolorosa y angustiante.

“Somos una especie social y aprendemos y construimos en sociedad. También somos seres profundamente emocionales y esto nos impulsa o nos bloquea el aprendizaje. Y ambas cuestiones están interrelacionadas, porque gran parte de nuestra emoción y de nuestra autoestima se construye en la interacción social” (Porlán, 2020).

Por eso, los docentes coincidieron en la reactivación de las relaciones afectivas a partir del fortalecimiento de los valores humanos traídos desde casa.

La preocupación de los docentes aumentó cuando los educandos seguían con apatía en lo académico y las inseguridades y comportamientos inadecuados con sus pares se volvieron más repetitivas; más casos de agresión, miedo, dependencia emocional, falta de confianza y autoestima han sido el escenario. En el aprendizaje no es diferente, el bajo desempeño es notorio, afectando principalmente las áreas de matemáticas y español. En estos casos se vieron más afectados los niños más pobres y vulnerables (Banco Mundial y UNICEF, 2022). En el aula, por ejemplo, fue notorio el manejo inadecuado de las emociones afectando significativamente al grupo, el no manejar la resolución de conflictos generó grandes vacíos en la socialización, lenguaje y convivencia; evidenciados en una falta de concentración e interrupciones; los ritmos y estilos de aprendizaje, otro marcador presente, sumado a la diversidad, falta de empatía y sensibilidad trazan mayor complejidad.

Por otro lado, los padres de familia en su mayoría se encuentran desconectados del proceso de sus hijos, han descargado la responsabilidad completamente en la escuela. La institución debe rescatar el excelente valor que ellos tienen en el proceso, mientras “El rol de los padres de familia en relación con la dinámica enseñanza- aprendizaje de sus hijos en la escuela, generalmente se percibe como el propósito de fortalecer el desempeño escolar de sus acudidos” (Guerra Muñoz y Parra Dita, 2020). De ahí que se inste en vincular a los padres de familias desde el inicio del proceso académico:

“De igual manera es conveniente que los acudientes o padres de familia busquen mecanismos necesarios para establecer espacios informativos no solo en la escuela, sino que conviene que se desarrollen actividades relacionadas con el mejoramiento de desempeño de los hijos, desde otros entornos, ubicados por los propios acudientes, donde se establezcan diálogos de convivencia de resolución de conflictos, de las labores escolares y propendan por buscar soluciones. Esto permite generarles un sentido de pertinencia con el proceso educativo” (Guerra Muñoz y Parra Dita, 2020)

De esa manera, se espera que se sientan comprometidos a fin de rescatar a la familia como fuente de valores humanos y apoyo emocional.

En el contexto escolar, las emociones necesariamente deben ser reguladas, así el estudiante puede entenderse y verse reflejado en su par, ser partícipe activo y propositivo en lo que a convivencia se refiere. “Las emociones ‘no reguladas’ pueden bloquear las habilidades profesionales y de interacción social, lo que dificulta la comunicación, las relaciones interpersonales y el desempeño en el ámbito laboral” (Olvera, Domínguez y Cruz, 2002) De ahí, la importancia de trabajar el autocontrol, así como el correcto manejo de las emociones; para la autorregulación del estudiante, y logre una personalidad fuerte con criterio más asertivo, que le llevará a tomar mejores decisiones en su vida.

Se refuerza:

“Mencionando que la inteligencia emocional es nuestra capacidad para entender y manejar correctamente nuestras emociones y las de los que nos rodean, de manera que sus enfoques se basan en las relaciones con los demás, el poder conseguir nuestras metas y la superación de obstáculos de una manera más fácil. Cosa que no logran fácil nuestros infantes ni algunos adultos tampoco” (Goleman, 1995).

En las escuelas, como se ha explicado, hay un tema generalizado y preocupante que tiene que ver con el bajo rendimiento académico y convivencia. Esta situación se presenta contradictoria cuando en tiempos de globalización, los afanes de la modernidad, el acceso a la información y el manejo de herramientas tecnológicas digitales se han convertido en el diario de los estudiantes. Por tanto, la invitación a reactivar la tríada pedagógica pretende con su participación activa que el proceso de corresponsabilidad sea real y consciente.

Si bien es cierto que hay un amplio acceso a la información alrededor de los estudiantes, surge la pregunta de cómo pueden ellos discernir o diferenciar lo que es real, productivo, beneficioso o simplemente, pertinente para su formación personal y escolar. Es ahí donde el acompañamiento de parte de padres de familia cobra mayor relevancia, ya que están directamente involucrados con los educandos. Su intervención activa y positiva se verá reflejada en el desempeño como estudiantes y además contribuye a mejorar la relación padres e hijos, generando un valor agregado en el proceso.

La deserción y bajo rendimiento es latente y los casos se hacen más evidentes en cada institución educativa, sin importar el entorno (región, departamento, municipio, zona, entre otros). Incluso, cumpliendo con algunas características similares, se reconoce una constante en los resultados arrojados. Para ejemplificar, partimos de una prueba de observación, como las pruebas estandarizadas o de conocimiento, conocidas como pruebas SABER. En definición, estas pruebas buscan medir la calidad de educación, pero en realidad no son más que evaluaciones cuantitativas sin un verdadero plan de mejora que permita reforzar o aplicar estrategias que incentiven a las instituciones educativas fuera del rango de los mejores puntajes. Lo cual impide que logren un cambio significativo en su modelo educativo, propósito y visión dentro del sistema educativo. Al centrarse únicamente en el rendimiento cuantitativo, se dejan de lado factores cualitativos que son igualmente importantes para el desarrollo integral de los estudiantes.

Por ejemplo, la falta de atención a las HSE desde el currículo limita la capacidad de los estudiantes para

aplicar en contextos reales, lo que a su vez afecta su desempeño y estas evaluaciones no son la excepción. Todo lo contrario, es donde más se marca este aspecto, pues el mismo formato de la estandarización resta importancia a los factores emocionales, familiares, económicos y de orden social de los estudiantes. De esta forma solo se da validez al conocimiento académico, lo cual no está mal, que no se mal interprete. Sin embargo, si desde el aula y desde los grados iniciales se fomentaran habilidades socioemocionales, los estudiantes tendrían una mejor regulación de sus emociones y con ello la dinámica personal, familiar y social.

De ahí la importancia en que las instituciones educativas no solo se enfoquen en mejorar los puntajes en las pruebas externas, sino que también implementen un plan de mejoramiento integral que incluya estrategias para fomentar un ambiente de aprendizaje propicio. Este ambiente debe priorizar tanto en el conocimiento académico como en el desarrollo de competencias socioemocionales. Si se logra esto, se alcanzaría un cambio significativo en el modelo educativo, garantizando no sólo resultados cuantificables sino de cualificación.

En este punto, se observa la gran responsabilidad de la tríada pedagógica (estudiantes, padres de familia y docentes) quienes, por principio y responsabilidad social, deben velar para una formación de calidad. De este modo, el estudiante conociéndose a sí mismo y frente a sus necesidades, ideales e intereses, permeará con su proyecto de vida y tendrá claro qué quiere, cómo lo quiere y para qué lo quiere. Seguido, las instituciones educativas deben responder a éstos, pero desde la oferta y apuntando a brindar no sólo academia, sino incentivando el desarrollo socioemocional de la mano del dominio de una segunda lengua y el manejo de los tics.

Los docentes, en procura de estar a la vanguardia deben velar por la captación de actualización tanto académica como de estrategias que favorezcan ser más pedagogos, innovadores y didácticos, llevando así a una construcción social propositiva. Y Los padres de familia o acudientes, deben garantizar un acompañamiento progresivo y efectivo basado en valores humanos.

Se ha apreciado la importancia de la tríada pedagógica y precisamente se hace hincapié para restablecer el rol de cada uno dentro del proceso y así favorecer la incidencia positiva en aras de lograr el mejoramiento de la calidad educativa, partiendo desde dos categorías trascendentales: rendimiento académico y convivencia escolar, por tanto se argumenta que éstas pueden mejorarse desde el trabajo concienzudo del estudiante, por lo que el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales (HSE) surgen como válvula de oxígeno en esta marejada, “las habilidades socioemocionales han demostrado tener un amplio impacto en la vida de las personas, alcanzando áreas como las relaciones interpersonales, el bienestar psicológico, el desempeño y la conducta” (Espinoza, et al, 2022)

Ahora bien, se reactiva la tríada pedagógica, pero debemos tener una ruta de acción, y es la finalidad de este trabajo, integrar las HSE en el contexto educativo como fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes y la efectividad de esta reactivación. Siendo las HSE clave para facilitar un ambiente de aprendizaje más positivo, también lo son para fomentar relaciones interpersonales saludables y una mejor regulación emocional, lo que redundará en el éxito académico. Al considerar la tríada pedagógica, se ve al docente como mediador en la enseñanza de estas habilidades, creando espacios donde los estudiantes puedan practicar y desarrollar las

competencias socioemocionales; que sin dudas ayudará a mejorar la convivencia escolar y potencia el mejoramiento del rendimiento académico.

MÉTODOS

El presente trabajo se apoya en un enfoque cualitativo de corte socio crítico, para lo cual utiliza la investigación acción participativa (IAP) (Zapata y Rondán, 2016) como metodología principal. Esta elección permite involucrar activamente a los participantes en el proceso de investigación, además fomenta un diálogo constructivo y reflexivo sobre sus experiencias y realidades, así favorece la comprensión de los fenómenos sociales desde su propia perspectiva. Asimismo, facilita captar la complejidad de las interacciones humanas y las dinámicas escolares.

El corte socio crítico no sólo entiende, sino que cuestiona y transforma esa realidad a partir de la identificación y análisis desde lo colectivo, incentiva la conciencia crítica, el empoderamiento y las prácticas inclusivas. Sin dudas, la IAP promueve la colaboración entre cada uno de los actores de la tríada pedagógica haciendo viable y favorable los espacios de reflexión y diálogo y la identificación de posibles soluciones.

Para la recolección de información, se emplea diversas técnicas, incluyendo entrevistas semiestructuradas (Patton, 2014) que apoyan la obtención de perspectivas profundas de los involucrados, como grupos focales que suscitarán la interacción y el intercambio de ideas entre los participantes. Igualmente, se llevó a cabo la observación participante (Cresswell, 2014) para captar el contexto y las dinámicas desde lo educativo, complementada con diarios reflexivos que permiten documentar los pensamientos y aprendizajes de los participantes a lo largo del proceso. Por último, se realiza un análisis documental que proporcionará un marco teórico y contextual, enriquecerá la interpretación de los datos recolectados y asegurando una comprensión integral de la incidencia de las HSE para el favorecimiento del rendimiento escolar y sana convivencia. Los diarios reflexivos también sirven para complementar los datos recolectados.

Para el manejo de los datos, se emplea el software especializado Atlas.ti, que facilita la organización, codificación y análisis de la información, permitiendo identificar patrones y relaciones significativas entre las HSE, convivencia escolar y rendimiento académico. Este enfoque metodológico busca no solo comprender la realidad educativa, sino también contribuir a la mejora de las prácticas pedagógicas en el aula y llevar a la transformación positiva en el sistema desde esas pequeñas acciones en sitio que harán de la educación una verdadera revolución educativa.

De los resultados se logran conclusiones acerca de la estimulación de los estudiantes, garantizada desde la familia y promocionada en la escuela desde los grados inferiores, apuntando el refuerzo en los valores humanos y adicionando responsabilidades académicas que desde las HSE desarrollaran los educandos; forjando su identidad, autoconcepto y personalidad, siendo la resiliencia su puntero. El paso del hogar a la escuela genera un cambio de gran significación que implica adaptación, acomodación y asimilación, requiriendo mayor apoyo en ambos entornos. Desde la aplicabilidad del instrumento (entrevista) la docente titular de grupo e investigadora suma en sus prácticas pedagógicas actividades más interactivas y significativas que potencializan las HSE y se convierten en parte del trabajo diario. Así, las horas de dirección de grupo, pasan a ser las más apreciadas por estudiantes y padres de

familias.

Volviendo al tema de los estudiantes, se concluye que debe enfatizarse en el desarrollo de las habilidades sociales, haciéndose necesario abordar aspectos como las sensaciones, emociones y sentimientos. Estos elementos son constituyentes para la formación de las HSE, las cuales, deben identificarse desde edades tempranas para su propio reconocimiento y manejo. Esto marcaría una gran diferencia pues, indistintamente del contexto y adversidades que le sobrevengan al estudiante, éste podría manejarlas de manera más asertiva, tomando mejores decisiones. A su vez, impactaría positivamente en las actitudes venideras, permitiéndoles asumir y afrontar con responsabilidad las consecuencias de estas acciones, convirtiendo una situación problema en una verdadera oportunidad de mejora.

Algunos autores plantean que “no basta con ser cognitivamente inteligente para tener éxito, se requiere el desarrollo de competencias socioemocionales” (Suárez Cretton y Castro Méndez, 2022)

REFLEXIONES FINALES

Las habilidades socioemocionales (HSE) han emergido como un componente importante en el proceso educativo, no solo para el desarrollo integral de los estudiantes, sino también para la mejora de la calidad educativa en su conjunto. A lo largo de la investigación que recoge este documento, se ha evidenciado que la integración de HSE en el currículo escolar no solo potencia el rendimiento académico, sino que también fomenta un ambiente de aprendizaje más saludable y colaborativo. En su obra, Damasio (1994), resalta la importancia de las emociones en la toma de decisiones y en el aprendizaje, sugiriendo que las emociones no son meras respuestas a estímulos, sino que son fundamentales para la construcción del conocimiento y la identidad personal.

Asimismo, (Mayer, Salovey, Caruso y Cherkasskiy, 2011) enfatiza que la inteligencia emocional, entendida como la capacidad de reconocer, comprender y gestionar las emociones propias y ajenas, es esencial para el éxito en contextos académicos y sociales. Estas perspectivas subrayan la necesidad de un enfoque educativo que no solo priorice el desarrollo cognitivo, sino que también valore y promueva el bienestar emocional de los estudiantes.

A través de este artículo se resalta la importancia crítica de las habilidades socioemocionales en el contexto educativo, especialmente en la formación de estudiantes de primer grado de primaria. Durante el estudio, se ha evidenciado que la integración de las HSE no solo mejora el rendimiento académico, sino que también fomenta un ambiente escolar más saludable y colaborativo. Adoptar un enfoque cualitativo y apoyada en la investigación acción participativa se permite a estudiantes, padres de familia y docentes reactivar la triada pedagógica fortaleciendo así el sentido de pertenencia y compromiso hacia la comunidad escolar. La colaboración entre éstos, es esencial para crear un entorno que favorezca el desarrollo integral de los estudiantes, asegurando así que se conviertan en individuos resilientes y competentes en todos los aspectos de su vida.

Por tanto, se hace imperioso atender desde los dispositivos de aprendizaje: sensopercepción, atención, memoria y motricidad, a los estudiantes desde edades tempranas para ir desarrollando en ellos el hábito de la regulación de sus emociones y la dinámica del conocerse y reconocerse como personas con sensaciones,

emociones y sentimientos. Así mismo, resaltar la importancia de los entornos: familiar, escolar y socio-cultural, y que junto con las funciones ejecutivas: planificación, organización, toma de decisiones, monitorización y flexibilidad cognitiva fortalecer ese bienestar emocional buscando desde la práctica social y educativa esa transformación de la escuela en un espacio de construcción reflexiva, crítica y positiva.

En conclusión, la implementación de programas que fortalezcan las HSE en las instituciones educativas es imperativa. No solo se trata de preparar a los estudiantes para enfrentar desafíos académicos, sino también de equiparlos con las herramientas necesarias para navegar en un mundo cada vez más complejo y emocionalmente demandante. Así mismo, las contribuciones en el campo de la psicopedagogía son de pertinencia, no obstante, se hace un llamado urgente a las instituciones educativas para que implementen desde el currículo el trabajo de las habilidades socioemocionales. De igual manera a los docentes y responsables de las políticas educativas para que desde el reconocimiento y valoración de las HSE se actualice el sistema educativo y se incluyan como eje central en la formación de ciudadanos íntegros y empáticos.

REFERENCIAS

Banco Mundial,. UNICEF. (2022). *Dos años después salvando a una generación*.

<https://www.unicef.org/lac/media/35631/file/Dosanos-despues-salvando-a-una-generacion.pdf>

Creswell, J. W. (2014). *Investigación cualitativa y diseño de investigación: Selección entre cinco enfoques*. Editorial Pearson.

Damasio, A. R. (1994). *El error de Descartes: emoción. razón y cerebro humano*. . New York: G. P. Putnam's Sons.

Espinoza, V., Rosas, R., Schmidt, B., Saravia, J. (2022). Implementación de un programa de promoción del desarrollo de habilidades socioemocionales en la escuela. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 48(3), 151-162.

https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052022000300151&script=sci_arttext&tlng=en

Gento Palacios, S. (1996). *Instituciones educativas para la calidad total:(configuración de un modelo organizativo)*. Editorial La Muralla.

[https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=d4A2AhYOkFYC&oi=fnd&pg=PA3&dq=Gento+Palacios,+S+\(1996\).+La+instituci%C3%B3n+y+la+cultura&ots=QnYLAInX2N&sig=4J3UAh57n4Gmv2aQpuUMluxs6q4](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=d4A2AhYOkFYC&oi=fnd&pg=PA3&dq=Gento+Palacios,+S+(1996).+La+instituci%C3%B3n+y+la+cultura&ots=QnYLAInX2N&sig=4J3UAh57n4Gmv2aQpuUMluxs6q4)

Goleman, D. (1995). *Inteligencia Emocional*. México, Vergara.

Guerra Muñoz, M. E., Parra Dita, C. (2020). Familia: factor clave en el rendimiento escolar de estudiantes de primaria en Colombia. *Revista venezolana de gerencia*, 25(92), 1758-1774.

<https://biblat.unam.mx/es/revista/revista-venezolana-de-gerencia/articulo/familia-factor-clave-en-el-rendimiento-escolar-de-estudiantes-de-primaria-en-colombia>

- Mayer, J., Salovey, P., Caruso, D., Cherkasskiy, L. (2011). *Inteligencia emocional*. (C. C. Press, Ed.) En Rj Sternberg y SB Kaufman. The Cambridge Handbook of Intelligence. https://www.cambridge.org/core/product/identifier/9780511977244%23c51806-6967/type/book_part
- Olvera, Y., Domínguez, B., Cruz, A. (2002). *Inteligencia Emocional: Manual para profesionales en el ámbito industrial*. Mexico: plaza y Valdes.
- Patton, M. Q. (2014). *Métodos de investigación y evaluación cualitativos: integración de la teoría y la práctica*. Publicaciones Sage. [https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=ovAkBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Patton,+M.+Q.+\(2015\).+*Qualitative+Research+%26+Evaluation+Methods:+Integrating+Theory+and+Practice*+.+Sage+Publications&ots=ZSYX9swBD1&sig=rLA4rDC3l4p1sJsSLcOkXyGgDZg#v=onepage&q&f=f](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=ovAkBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Patton,+M.+Q.+(2015).+*Qualitative+Research+%26+Evaluation+Methods:+Integrating+Theory+and+Practice*+.+Sage+Publications&ots=ZSYX9swBD1&sig=rLA4rDC3l4p1sJsSLcOkXyGgDZg#v=onepage&q&f=f)
- Porlán, R. (2020). El cambio de la enseñanza y el aprendizaje en tiempos de pandemia. <https://rodin.uca.es/handle/10498/23914>
- Suárez Cretton, X., Castro Méndez, N. (2022). Competencias socioemocionales y resiliencia de estudiantes de escuelas vulnerables y su relación con el rendimiento académico. *Revista de Psicología (PUCP)*, 40(2), 879-904. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S0254-92472022000200879&script=sci_arttext&tlng=es
- Zapata, F., y Rondán, V. (2016). *La Investigación - Acción Participativa: Guía conceptual y metodológica del Instituto de Montaña*. Lima: Insituto de Montaña. <https://mountain.pe/recursos/attachments/article/168/Investigacion-Accion-Participativa-IAP-Zapata-y-Rondan.pdf>

Contribución Autoral

Autor: conceptualización, redacción: revisión y edición.